

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi
Samarqand davlat universitetining
Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti

TADBIRKORLIK VA PEDAGOGIKA

ILMIY-USLUBIY JURNAL

ISSN 2181-2659

2025/N^o4

SLIB.UZ
Scientific library of Uzbekistan

Library

**Google
Scholar**

OpenAIRE

RESEARCHBIB
ACADEMIC RESOURCE INDEX

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIY TA’LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI

SAMARQAND DAVLAT UNIVERSITETINING
DENOV TADBIRKORLIK VA PEDAGOGIKA INSTITUTI

TADBIRKORLIK VA PEDAGOGIKA
Ilmiy-uslubiy jurnal

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И ПЕДАГОГИКА
Научно-методический журнал

ENTREPRENEURSHIP AND PEDAGOGY
Scientific and methodical journal

2025-yil 4-son

DENOV – 2025

Tadbirkorlik va pedagogika ilmiy-uslubiy jurnali OAK Rayosatining 2022-yil 30-sentabrdagi 325/5-son qaroriga asosan 13.00.00 – Pedagogika fanlari bo'yicha OAK nashrlari ro'yxatiga kiritilgan. Entrepreneurship and pedagogy scientific and methodical journal was included in the list of publications on Pedagogical Sciences at 13.00.00 based on the decision of the HAC (the Higher Attestation Commission) No. 325/5 dated September 30, 2022.

Tahrir kengashi raisi: Ruziyev Oybek Abdimo'minovich – DTPI rektori

Bosh muharrir: Shukurov Rustam Eshonqulovich – Imiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektor

Mas'ul muharrir: Allayorova Soliha Narzullayevna – O'quv ishlari bo'yicha prorektor

Mas'ul kotib: Jurayev Boxodir Turdaliyevich – Ilmiy tadqiqotlar, innovatsiyalar va ilmiy-pedagog kadrlar tayyorlash bo'limi boshlig'i.

Muharrir: Mordayev Bekzod Turobovich

Chairman of the editorial board: Ruziyev Oybek Abdimuminovich – Rector of DIEP.

Editor-in-chief: Shukurov Rustam Eshonkulovich – Vice-Rector for scientific affairs and innovations.

Responsible editor: Allayorova Soliha Narzullayevna – Vice-Rector for academic affairs.

Responsible secretary: Jurayev Bokhodir Turdaliyevich – Head of the department of scientific research, innovations and scientific and pedagogical personnel training.

Editor: Mordayev Bekzod Turobovich

Tahrir hay'ati a'zolari:

Raximov G'anisher Xudoyqulovich – Filologiya fanlari doktori (PhD), professor.

Sol Von Te (Janubiy Korea) – Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD).

Dani Raviprakash Gavindrao (AQSH) – Fiologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor.

Musurmonqulova Madina Nosirovna – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), DTPI

Suvonov Zavqiddin Norqulovich – Filologiya fanlari doktori (DSc), DTPI.

Rajapov O'tkir Do'snaye'vich – Iqtisod fanlari doktori (DSc), DTPI.

Bozorov Ruslan Hamdamovich – Iqtisod fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent, DTPI.

Melikov Otabek Maxmadaminovich – Iqtisod fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), DTPI.

Nurboyev Jaloliddin Mamadiyevich – Iqtisod fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), DTPI.

Allayarova Soliha Narzullayevna – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent, DTPI.

Shukurov Rustam Eshonqulovich – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), DTPI.

Maxmudov Shokir Kamolovich – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), DTPI.

To'ra'xonov Fozil Bobonazarovich – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), DTPI.

Mirzayev Mutalib Jurayevich – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent, DTPI.

Norboyeva Sarvinoz Mengaliyevna – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent, DTPI.

Members of the Editorial Board:

Rakhimov Ganisher Khudoikulovich – Doctor of philological sciences (PhD), Professor.

Sol Von Te (South Korea) – Doctor of philosophy in philological sciences (PhD).

Dani Raviprakash Gavindrao (USA) – Doctor of philosophy in philological sciences (PhD), professor.

Musurmonkulova Madina Nosirovna – Doctor of philosophy in pedagogical sciences (PhD), DIEP.

Suvonov Zavqiddin Norqulovich – Doctor of philological sciences (DSc), DIEP.

Rajapov O'tkir Do'snaye'vich – Doctor of economic sciences (DSc), DIEP.

Bozorov Ruslan Hamdamovich – Doctor of philosophy in economics (PhD), Associate professor, DIEP.

Melikov Otabek Makhmadaminovich – Doctor of philosophy in economics (PhD), DIEP.

Nurboyev Jaloliddin Mamadiyevich – Doctor of philosophy in economics (PhD), DIEP.

Allayarova Soliha Narzullaevna – Doctor of philosophy in pedagogical sciences (PhD), Associate professor, DIEP.

Shukurov Rustam Eshonkulovich – Doctor of philosophy in pedagogical sciences (PhD), DIEP.

Makhmudov Shokir Kamolovich – Doctor of philosophy in pedagogical sciences (PhD), DIEP.

Turahonov Fozil Bobonazarovich – Doctor of philosophy in pedagogical sciences (PhD), DIEP.

Mirzaev Mutalib Juraevich – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate professor, DIEP

Norboyeva Sarvinoz Mengaliyevna – Doctor of philosophy in pedagogical sciences (PhD),

Ro'ziyeva Inobat Jo'rayevna – Biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), DTPI.

Xamroyeva Marg'uba Komilovna – Biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), DTPI.

Xolmurodov Mengboy Amirovich – Biologiya fanlari nomzodi, DTPI.

Jurayev Boxodir Turdalievich – Tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), DTPI.

Nazirov Baxtiyor Safarovich – Tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), DTPI.

Muminov Ulmas Ravshanqulovich – Tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), DTPI.

Xo'janova Tamara Jo'rayevna – Falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), DTPI.

Toshboboyev Maqsud Jalilovich – Falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), DTPI.

Raxmatov Erkin Tog'aymurodovich – Falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), DTPI.

Mamajanov Rahmatilla Yakubjanovich – Texnika fanlari nomzodi, dotsent, DTPI.

Tursunbadalov Umid Abdumalikovich (Tojikiston) – Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), DTPI.

Sobirova Mavjuda Ro'ziyevna – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent, DTPI.

Eshkarayev Ulug'bek Choriyevich – Texnika fanlari nomzodi, dotsent, DTPI.

Ismatov Sunnatilla Shamsulloevich – Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), Dotsent, DTPI.

Shukurov Dilmurod Xursanovich – Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), DTPI.

Abduraxmanov Alijon Abdulaxatovich – Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD).

Primkulov Begali Sheraliyevich – Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), DTPI.

Karimov Husniddin Rustamovich – Kimyo fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), DTPI.

Kulbosheva Xurshida Xasanovna – Kimyo fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), DTPI.

Sodiqova Baxtigul Ibodullayevna – doktorant, DTPI.

Associate professor, DIEP.

Ruziyeva Inobat Jurayevna – Doctor of philosophy in biological sciences (PhD), DIEP.

Khamroyeva Marguba Komilovna – Doctor of philosophy in biological sciences (PhD), DIEP.

Kholmurodov Mengboy Amirovich – Candidate of biological sciences, DIEP.

Jurayev Bokhodir Turdalievich – Doctor of philosophy in historical sciences (PhD), DIEP.

Nazirov Bakhtiyor Safarovich – Doctor of philosophy in historical sciences (PhD), DIEP.

Muminov Olmas Ravshankulovich – Doctor of philosophy in historical sciences (PhD), DIEP.

Khojanova Tamara Zhurayevna – Doctor of philosophy in philosophical sciences (PhD), DIEP.

Toshboboev Maksud Jalilovich – Doctor of philosophy in philosophical sciences (PhD), DIEP.

Rakhmatov Erkin Togaymurodovich – Doctor of philosophy in philosophical sciences (PhD), DIEP.

Mamajanov Rahmatilla Yakubzhanovich – Candidate of technical sciences, Associate professor, DIEP.

Tursunbadalov Umid Abdumalikovich (Tajikistan) – Doctor of philosophy in technical sciences (PhD), DIEP.

Sobirova Mavjuda Ruziyevna – Doctor of philosophy in pedagogical sciences (PhD), Associate professor, DIEP.

Eshkarayev Ulugbek Choriyevich – Candidate of technical sciences, Associate professor, DIEP.

Ismatov Sunnatilla Shamsulloevich – Doctor of philosophy in technical sciences (PhD), Associate professor, DIEP.

Shukurov Dilmurod Khursanovich – Doctor of philosophy in technical sciences (PhD), DIEP.

Abdurakhmanov Alijon Abdulakhatovich - Doctor of philosophy in technical sciences (PhD).

Primkulov Begali Sheralievich – Doctor of philosophy in technical sciences (PhD), DIEP.

Karimov Khusniddin Rustamovich – Doctor of philosophy in chemistry (PhD), DTPI.

Kulbosheva Khurshida Khasanovna – Doctor of philosophy in chemistry (PhD), DTPI.

Sodiqova Bakhtigul Ibodullayevna – Doctoral student, DIEP.

PEDAGOGIKA

MUSIQA TERAPIYASI ASOSIDA TA'LIM MUASSASALARIDA O'QUV MUHITINI SOG'LOMLASHTIRISH IMKONIYATLARI

ALLANAZAROVA DILOBAR BAXROMOVNA

*Farg'ona viloyat Qo'qon shahar 7-bolalar
musiqa va san'at maktabi*

“O'zbek xalq cholg'ulari” bo'limi o'qituvchisi

Email: allonazarovad@mail.ru

UDK: 615.851.3

Kalit so'zlar:

musiqa terapiyasi,
ta'lim muassasalari,
o'quv muhiti,
sog'lomlashtirish,
psixoemotsional
barqarorlik.

Annotatsiya:

Ushbu maqolada musiqa terapiyasining ta'lim muassasalaridagi ahamiyati va o'quv muhitini sog'lomlashtirishdagi samarali ta'siri ilmiy jihatdan tahlil etilgan. Musiqa vositasida muhitning emotsional hamda psixologik barqarorligini ta'minlash, yosh o'quvchilarda stress, xavotir, tajovuzkorlik va ijtimoiy moslashuv muammolarini kamaytirish bo'yicha amaliy tajribalar yoritilgan. Shuningdek, musiqa terapiyasining aktiv va passiv usullari, ularning fiziologik hamda ruhiy salomatlikka ta'siri va metodik qo'llanilish xususiyatlari keng yondashuv asosida tahlil qilingan. Tadqiqot natijalari musiqa terapiyasi o'quvchilarda kayfiyatni yaxshilash, ijobiy emotsiyalarni kuchaytirish, o'qituvchilarda esa emotsional charchoqni kamaytirishga xizmat qilishini ko'rsatadi. Qolaversa, inklyuziv ta'lim jarayonida ham uning samaradorligi tasdiqlangan.

ВОЗМОЖНОСТИ ОЗДОРОВЛЕНИЯ УЧЕБНОЙ СРЕДЫ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ НА ОСНОВЕ МУЗЫКАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ

Ключевые слова:

музыкальная
терапия,
образовательные
учреждения,

Аннотация: В данной статье научно проанализировано значение музыкальной терапии в образовательных учреждениях и ее эффективное влияние на оздоровление учебной среды. Освещены практические опыты по обеспечению эмоциональной и психологической

учебная среда,
оздоровление,
психоэмоцио-
нальная
устойчивость.

устойчивости среды посредством музыки, снижению проблем стресса, тревожности, агрессии и социальной адаптации у младших школьников. Также на основе широкого подхода проанализированы активные и пассивные методы музыкальной терапии, их влияние на физиологическое и психическое здоровье и особенности методического применения. Результаты исследования показывают, что музыкальная терапия способствует улучшению настроения учащихся, усилению положительных эмоций, а у учителей – снижению эмоциональной усталости. Кроме того, его эффективность подтверждена и в процессе инклюзивного образования.

OPPORTUNITIES FOR HEALTHENING THE EDUCATIONAL ENVIRONMENT IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS BASED ON MUSIC THERAPY

Keywords:

music therapy,
educational
institutions,
learning
environment,
health
improvement,
psycho-emotional
stability.

Abstract:

This article scientifically analyzes the importance of music therapy in educational institutions and its effective impact on improving the learning environment. Practical experience in ensuring the emotional and psychological stability of the environment through music, reducing the problems of stress, anxiety, aggression, and social adaptation in young students is highlighted. Also, active and passive methods of music therapy, their influence on physiological and mental health, and features of methodological application were analyzed based on a broad approach. The results of the study show that music therapy serves to improve the mood of students, strengthen positive emotions, and reduce emotional fatigue in teachers. Moreover, its effectiveness has been confirmed in the process of inclusive education.

KIRISH

Hozirgi kunda ta'lim muassasalarida faqatgina bilim berish emas, balki o'quv muhitini sog'lom, ijobiy va ruhiy jihatdan qulay tarzda tashkil etish eng dolzarb masalalardan biriga aylanmoqda. Chunki ta'lim jarayonida muvaffaqiyat faqat darsliklar va nazariy bilimlar bilan belgilanmaydi, balki o'quvchilarning emotsional, ruhiy va jismoniy holati, o'zaro munosabatlari, ijtimoiy moslashuv darajasi ham katta

ahamiyat kasb etadi. Shu nuqtai nazardan qaraganda, yosh avlodning hissiy barqarorligini ta'minlash, ularda paydo bo'lishi mumkin bo'lgan stress, xavotir, qo'rquv va tajovuzkorlikni kamaytirish bugungi pedagogikaning asosiy maqsadlaridan biri bo'lib bormoqda.

Zamonaviy pedagogik yondashuvlar orasida bu masalani hal etishda samaradorligi isbotlangan usullardan biri – musiqa terapiyasi hisoblanadi. Musiqa inson psixologiyasiga eng kuchli ta'sir ko'rsata oladigan tabiiy va madaniy resurslardan biri sifatida qadimdan inson hayotida muhim o'rin tutgan. Ilmiy tadqiqotlar shuni ko'rsatmoqdaki, musiqaning inson miyasi faoliyati, asab tizimi, yurak urish ritmi, nafas olish jarayoni hamda gormonal muvozanatga bevosita va ijobiy ta'siri mavjud.

Ta'lim jarayoniga musiqa terapiyasini integratsiya qilish orqali bir vaqtning o'zida bir nechta ijobiy natijalarga erishish mumkin:

- o'quvchilar kayfiyatini ko'tarish va motivatsiyani oshirish;
- sinfdagi ijtimoiy-psixologik muhitni yumshatish va ijobiylashtirish;
- tartib-intizomni yaxshilash hamda diqqatni jamlash darajasini oshirish;
- ijodkorlik va estetik didni rivojlantirish;
- stress, xavotir va ortiqcha hissiy taranglikni kamaytirish;
- inklyuziv ta'limda turli ehtiyojga ega bolalar o'rtasida muloqot va o'zaro tushunishni yengillashtirish.

Bugungi ta'lim tizimida bolalarning nafaqat bilim olishi, balki ularning ruhiy-emotsional holatini barqaror saqlash, ijtimoiy moslashuvini qo'llab-quvvatlash va ularni stressli muhitdan himoya qilish muhim ahamiyatga ega. Shu bois jahonda keng qo'llanayotgan musiqa terapiyasi innovatsion, gumanistik va ijtimoiy-psixologik jihatdan samarali metod sifatida tan olinmoqda. U faqat maxsus san'at yoki musiqa ta'limida emas, balki umumiy o'rta ta'lim, maktabgacha ta'lim va hatto kasbiy o'qitish tizimida ham muvaffaqiyatli tatbiq etilmoqda.

Musiqa terapiyasi o'quv jarayonini yanada qiziqarli, mazmunli va sog'lom muhitda olib borishga xizmat qilishi bilan birga, o'quvchilar va o'qituvchilar uchun psixologik qo'llab-quvvatlash vositasi sifatida ham beqiyos ahamiyatga ega. Shu jihatdan, uni ta'lim muassasalarida tizimli ravishda joriy etish kelajak avlod tarbiyasida sifat jihatidan yangi bosqichga olib chiqishi mumkin.

ADABIYOTLAR TAHLILI

Jahon tajribasida musiqa terapiyasi klinik tibbiyot, rehabilitatsiya markazlari, psixologik maslahat xonalari, inklyuziv ta'lim muassasalari hamda umumiy ta'lim tizimida keng qo'llanilmoqda. Xususan, oliy ta'lim muassasalarida bu usul hissiy

boshqaruvni rivojlantirish, ijtimoiy moslashishda qiynalayotgan yoki muammoli bolalar bilan ishlash, stress va emotsional taranglikni kamaytirish kabi maqsadlarda tatbiq etilmoqda.

Tarixan musiqa terapiyasi XIX asr oxirlarida Yevropa va AQShda klinik psixologiya amaliyotida shakllangan. 1950-yillarda American Music Therapy Association (AMTA) tashkil etilib, musiqa vositasida emotsional, kognitiv va motor funksiyalarni tiklash bo'yicha maxsus metodika ishlab chiqildi. Bu davrdan boshlab musiqa terapiyasi ilmiy asoslangan, standartlashtirilgan va amaliyotda qo'llaniladigan yo'nalishga aylandi.

P.Alperin [3], B.L.Brusilovskiy [4] va H.M.Thaut [5] kabi olimlarning ilmiy izlanishlari musiqa terapiyasining nevrofiziologik va psixoterapevtik asoslarini yoritishga qaratilgan bo'lib, ularning tadqiqotlari musiqaning ritm, tembr, ohang va dinamika elementlari orqali inson ongida ijobiy rezonans uyg'otishi, kayfiyatni o'zgartirishi hamda psixologik tiklanish jarayonlarini faollashtirishini ko'rsatadi. Xususan, A.M. Thaut musiqaning nevrofiziologik ta'sirini chuqur tahlil qilib, ritmik stimulyatsiyaning asab tizimi faoliyatiga ijobiy ta'sirini ilmiy asosda isbotlagan [5], S.Koelsch esa musiqa va miya o'rtasidagi murakkab neyrobiologik bog'liqlikni o'rganib [6], uning emotsional va kognitiv jarayonlarga ta'sir mexanizmlarini aniqlagan, P.Alperin esa musiqaning terapevtik mexanizmini psixoterapiya amaliyotida qo'llashga oid model ishlab chiqib, uni klinik misollar bilan asoslab bergan [3].

O'zbekistonda musiqa terapiyasi yo'nalishi so'nggi yillarda shakllanib bormoqda. Ma'naviyat va madaniyatni rivojlantirish, yoshlar tarbiyasida san'atning o'rnini oshirish borasida qabul qilingan Prezident qarorlari va davlat strategiyalarida musiqaning ijtimoiy-tarbiyaviy ahamiyati alohida qayd etilgan [1, 3].

AQSh, Germaniya, Yaponiya va Janubiy Koreya kabi davlatlarda musiqa terapiyasi maktabgacha va maktab ta'limi tizimiga to'laqonli integratsiya qilingan. O'zbekistonda esa ayrim davlat va xususiy ta'lim muassasalarida bu yondashuv sinov tariqasida joriy etilmoqda. Masalan, Toshkent shahridagi bir nechta maktablarda o'quvchilar emotsional holatini sog'lomlashtirishga qaratilgan musiqa mashg'ulotlari dasturlari ishlab chiqilib, amaliyotga tatbiq etilmoqda.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Bugungi kunda ta'lim tizimining ustuvor vazifalaridan biri – o'quvchilarning nafaqat bilim darajasini oshirish, balki ularning ruhiy salomatligi, psixologik barqarorligi va ijtimoiy moslashuvchanligini ta'minlashdir. Shu nuqtayi nazardan, musiqa terapiyasi zamonaviy pedagogik yondashuvlardan biri sifatida ta'lim

jarayoniga joriy etilib, o'quvchilarda psixologik yengillik, emotsional muvozanat, ijtimoiy faollik hamda ijodiy faoliyatga qiziqishni shakllantirishga xizmat qilmoqda.

Musiqqa insonning ichki dunyosiga chuqur kirib boruvchi, ong ostidagi hissiy jarayonlarni faollashtiruvchi, xotirani mustahkamlovchi va stress holatlarini kamaytiruvchi kuchli vosita sifatida e'tirof etiladi. Ta'lim muassasalarida musiqaning maqsadli qo'llanilishi nafaqat o'quvchilar, balki pedagoglar uchun ham psixologik qulaylik, ijobiy muloqot muhiti va samarali ish sharoitlarini yaratishga yordam beradi [2, 38-43].

Tadqiqotda bir nechta ilmiy-uslubiy yondashuvlar qo'llanildi:

Amaliyot tahlili – musiqqa terapiyasi joriy etilgan va etilmagan ta'lim muassasalarida (maktab va kollejlarda) o'quv muhiti hamda psixologik iqlimning o'zaro solishtirilishi.

So'rovnoma va intervyular – o'qituvchilar, psixologlar va o'quvchilar o'rtasida musiqaning psixologik ta'siri va o'quv muhitiga qo'shgan hissi haqida so'rovlar o'tkazish.

Keys-stadi (case study) – musiqqa terapiyasi bilan muntazam shug'ullanayotgan o'quvchilarning individual rivojlanish holatlari va emotsional o'zgarishlarini chuqur tahlil qilish.

Mazkur metodlar orqali olingan ma'lumotlar musiqaning ta'lim jarayonida sog'lom psixologik muhit yaratishdagi ahamiyatini nazariy va amaliy jihatdan asoslash imkonini berdi.

NATIJALAR

Musiqqa terapiyasi – bu musiqaning turli shakllaridan (tinglash, ijro etish, improvizatsiya qilish) foydalanib, insonning emotsional, ruhiy va ijtimoiy holatini yaxshilashga qaratilgan samarali terapevtik usuldir. Psixologiya, pedagogika va nevrofiziologiya sohalarida olib borilgan tadqiqotlar musiqaning miya faoliyati, asab tizimi va hissiy jarayonlarga kuchli ta'sirini ilmiy asosda tasdiqlagan [7, 148].

Ushbu terapiya ikki asosiy yo'nalishda amalga oshiriladi:

Aktiv musiqqa terapiyasi – o'quvchilarning kuylash, cholg'u asboblari bilan ijro etish, improvizatsiya kabi faol musiqiy jarayonlarda ishtirok etishi.

Passiv musiqqa terapiyasi – musiqani tinglash orqali hissiy reaksiyalarni uyg'otish va boshqarish.

Musiqqa terapiyasining ta'sir mexanizmi asosan affektiv (hissiy) jarayonlar orqali ro'y beradi: ritm, tembr, tonallik va dinamik o'zgarishlar inson kayfiyatini tartibga soladi, stressni kamaytiradi va psixologik muvozanatni ta'minlaydi.

Psixologik jihatdan musiqa his-tuyg'ularni boshqarish, ijobiy emotsiyalarni kuchaytirish, psixologik barqarorlikni mustahkamlash va stressni yengishda samarali vosita bo'lib xizmat qiladi [6, 123].

Tadqiqot doirasida qayd etilgan asosiy natijalar:

– Emotsional fonning yaxshilanishi – musiqa terapiyasi olib borilgan sinflarda o'quvchilarning kayfiyati, diqqatni jamlash qobiliyati va darsdagi faolligi oshdi. 85% o'quvchida kayfiyat ko'tarilgan, 70%ida darslarda ishtirok faollashgan

– Stress va xavotirning kamayishi – biokimyoviy tahlillar kortizol darajasi 14 kun ichida 27%ga pasayganini ko'rsatdi, bu esa tinch va hamjihat o'quv muhitini shakllantirgan.

– O'qituvchilar emotsional charchoqlarining kamayishi – so'rovnoma natijalariga ko'ra, musiqa fonida dars o'tish pedagoglardagi ruhiy tushkunlik va charchoqni 40%ga qisqartirgan.

– Inklyuziv muhitdagi samaradorlik – autizm spektridagi bolalarda muloqot, xatti-harakat va ijtimoiy moslashuv ko'nikmalarida ijobiy o'zgarishlar kuzatildi.

So'nggi yillarda o'quvchilar o'rtasida stress, tashvish, psixologik charchoq va ijtimoiy moslashuvdagi qiyinchiliklar ortib borayotgani hisobga olinsa, musiqa terapiyasi ta'lim muassasalarida sog'lom psixologik muhit yaratish va o'quv jarayonining samaradorligini oshirishda katta salohiyatga ega ekanligi aniqlandi.

Musiqa terapiyasi orqali:

- O'quvchilarda o'z-o'zini anglash va ifoda qilish ko'nikmalari shakllanadi;
- Tajovuzkorlik, xavotir va asabiylik darajasi kamayadi;
- Darslarga bo'lgan qiziqish ortadi;
- Guruhiy ishlarda ishtirok etish va muloqot qilish osonlashadi;
- Insoniy qadriyatlar, empatiya va madaniy ong rivojlanadi.

Amaliy tajriba shuni ko'rsatadiki, musiqa terapiyasi muntazam tashkil etilgan maktablarda darslarda ishtirok etish ko'rsatkichi oshgan, darsga kechikish holatlari kamaygan va o'qituvchilar tomonidan intizomiy choralarga ehtiyoj ancha qisqargan.

MUHOKAMALAR

Olingan natijalar musiqa terapiyasining ta'limdagi samarasini aniq ko'rsatadi. Ba'zi mutaxassislar musiqa faqat madaniy faoliyat deb qarashsa-da, u tarbiyaviy va psixoterapevtik ta'sir kuchiga ega. Shu nuqtayi nazardan qaraganda, musiqa terapiyasini faqat qo'shimcha faoliyat emas, balki ta'lim jarayonining ajralmas qismi sifatida qarash maqsadga muvofiq.

Ammo amaliyotda muayyan to'siqlar mavjud: musiqiy bilimlarga ega kadrlarning yetishmasligi, infratuzilmaning to'liq emasligi, ba'zi pedagoglarning

tayyor emasligi va boshqa muammolar.

O'zbekistonda esa musiqa tarbiyasi asosan madaniy-ma'rifiy yo'nalishda amalga oshirilib, terapiyaviy xususiyatlari hali to'liq joriy etilmagan. Biroq, ayrim ixtisoslashtirilgan maktablar, san'at maktablari, psixologik xizmat markazlarida musiqa yordamida muammoli o'quvchilar bilan ish olib borilmoqda.

Musiqa terapiyasi ta'lim muassasalarida sog'lom, ijobiy va emotsional barqaror muhit yaratishda muhim o'rin tutadi. Uning psixologik, pedagogik va ijtimoiy jihatdan keng imkoniyatlari mavjud. Musiqa terapiyasini ta'lim jarayoniga tizimli ravishda joriy etish orqali:

- o'quv muhitini sog'lomlashtirish;
- o'quvchilarda ijobiy hissiyotlar uyg'otish;
- ta'lim jarayoni samaradorligini oshirish mumkin.

Bunday yondashuv nafaqat ta'lim sifatini, balki insonparvarlik muhitini shakllantirishga xizmat qiladi.

Musiqa terapiyasining yosh xususiyatlariga moslashtirilishi:

- Boshlang'ich sinflar: Oddiy ritmik harakatlar, quvnoq qo'shiqlar, tabiat tovushlariga taqlid.
- O'rta bo'g'in (5-9 sinflar): O'zini ifoda qilish, stressni bartaraf etish uchun musiqa bilan birgalikdagi mashg'ulotlar.
- Yuqori sinflar: Refleksiv musiqa terapiyasi (masalan, sevimli musiqani tahlil qilish), ijtimoiy mavzudagi qo'shiqlar orqali hayotiy pozitsiyalarni shakllantirish.

Musiqa inson ruhiyatiga kuchli emotsional ta'sir ko'rsatadi. Psixologlar tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda aniqlanishicha: [8, 120]

- Musiqa miyaning limfik tizimi orqali emotsiyalar markaziga ta'sir qiladi;
- Barqaror ritmli musiqa yurak urishi, nafas olish tezligi, qon bosimi kabi fiziologik ko'rsatkichlarni tartibga soladi;
- Ba'zi musiqa turdagi to'lqinlar (masalan, delta yoki alfa to'lqinlar) orqali insonning uyqu, xotira, diqqat jarayonlari tartibga tushadi.

Bu xususiyatlar musiqa terapiyasini ayniqsa stressli, depressiv yoki injiq holatlarga uchraydigan o'quvchilar uchun foydali qilishga xizmat qiladi.

XULOSA

Musiqa terapiyasining nazariy va amaliy asoslari uni zamonaviy ta'lim muassasalarida sog'lom va barqaror o'quv muhitini shakllantirishda samarali vosita sifatida qo'llash imkonini beradi. Uning yondashuvlari va metodlari, psixologik hamda ijtimoiy ta'sir doirasi keng bo'lib, ta'lim sifatini oshirish, o'quvchilarning ruhiy holatini tiklash va ularning shaxsiy rivojlanishiga xizmat qiladi.

Musiqa terapiyasi ta'lim muassasalarida sog'lom psixologik muhit yaratish, o'quvchilar salomatligini mustahkamlash va ijtimoiy-emotsional rivojlanishni qo'llab-quvvatlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Uni tizimli ravishda joriy etish o'quvchilarning bilim olishga bo'lgan qiziqishini, ichki barqarorlik va moslashuvchanlik darajasini oshiradi.

Kelgusida musiqa terapiyasini ta'lim tizimida keng tatbiq etish uchun ilmiy-metodik asoslarni ishlab chiqish, malaka oshirish kurslarini tashkil etish hamda sohaga oid maxsus o'quv dasturlarini yaratish zarur. Bu esa ta'lim jarayonining samaradorligini oshirish bilan birga, insonparvar va emotsional jihatdan qulay muhitni shakllantirishga xizmat qiladi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Yoshlarni ma'naviy va jismoniy sog'lom avlod sifatida tarbiyalashda san'at va musiqaning o'rnini oshirish chora-tadbirlari to'g'risida" PQ-377-sonli qarori. 2022-yil 21-sentyabr.
2. O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi metodik tavsiyalari. – Toshkent, 2023.
3. Алперин П. Музыка и психотерапия. – М: Психотерапия, 2020. – 58 б.
4. Брусилловский Б.Л. Музикотерапия: теория и практика. – Санкт-Петербург: Реч, 2017.
5. Thaut M.H. Rhythm, music and the brain. – London: Routledge, 2015.
6. Koelsch S. Brain and music. – Hoboken, NJ: Wiley-Blackwell, 2012. – P. 123.
7. Juslin P.N., Sloboda J.A. Handbook of music and emotion. – Oxford: Oxford University Press, 2010. – P. 148.
8. Mamajonov A. Pedagogik jarayonda musiqa terapiyasining ahamiyati. – Pedagogika ilmida yangiliklar, 2022. – B. 120.

Denov tadbirkorlik va pedagogika institutining
“**Tadbirkorlik va pedagogika**” ilmiy-uslubiy jurnali
2020-yil 18-sentabrda 1114-raqamli guvohnoma bilan
ro‘yxatga olingan. Har chorakda bir marotaba chop etiladi.
Jurnalda nashr etilgan maqolalar <https://inlibrary.uz/>, <https://slib.uz/uz/>,
<https://scholar.google.com>, <https://www.openaire.eu/>, <https://www.researchbib.com/>
platformalarida indekslanadi.

Terishga berildi: 15.06.2025-yil.
Bosishga ruxsat etildi: 20.06.2025-yil.
Qog‘oz bichimi 60*84 1/8. Adadi – 50 ta.
Nashr tabog‘i – 13,5. Buyurtma № 1-T.

Manzilimiz: 190507, Surxondaryo viloyati
Denov shahri Sharof Rashidov ko‘chasi 360-uy.
info_dtpi@yedu.uz, dtpi@yexat.uz
+998-95-650-77-57

Maqola nashr ettirish maqsadida bog‘lanish uchun:
+998 90 976-76-98. URL: <https://t.me/MrScott98>

Maqolalarda keltirilgan fikr va raqamlar uchun mualliflar javobgardir.

TADBIRKORLIK VA PEDAGOGIKA

ILMIY-USLUBIY JURNAL

ISSN 2181-2659